

OZIQ-OVQATNI SAQLASH ASOSLARI

¹Karabayeva Madina Toxriddinova, ²Aldashov Azizbek Abduvahob o'g'li, ³Karimova Robiya Mahmudjon qizi, ⁴Bobomurodov Abdihofiz Ilhom o'gli

¹Toshkent davlat agrar universiteti, Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash kafedrası o'qituvchisi

^{2,3,4}Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005976>

Аннотация. Скоропортящиеся продукты, такие как овощи и фрукты, начинают портиться сразу после сбора урожая. Методы хранения продуктов позволяют продлить срок потребления и уменьшают риски порчи. Для хранения пищевых продуктов используется множество различных методов, таких как сушка, охлаждение, замораживание, копчение, ферментация и использование натуральных консервантов.

Ключевые слова: сушка, консервация с солью или сахаром, охлаждение, замораживание, консервирование с подогревом, хранение.

Annotatsiya. Sabzavot va mevalar kabi tez buziladigan oziq-ovqatlar yig'ib olinishi bilan bu buzila boshlaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash usullari saqlash muddatini uzaytirish va buzilish xavfini kamaytirish imkonini beradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun quritish, sovutish, muzlatish, chekish, fermentatsiya va tabiiy konservalardan foydalanish kabi ko'plab turli usullar qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: quritish, tuz yoki shakar bilan konservalash, sovutish, muzlatish, isitish bilan konservalash, saqlash.

Abstract. Perishable foods such as vegetables and fruits begin to spoil as soon as they are harvested. Food storage methods allow you to extend the shelf life and reduce the risk of spoilage. Many different methods are used to preserve food, such as drying, refrigeration, freezing, smoking, fermentation, and the use of natural preservatives.

Keywords: drying, canning with salt or sugar, cooling, freezing, canning with heating, storage.

Еда портится по разным причинам. Физическое повреждение пищевого сырья может быть вызвано неправильным обращением с ним во время сбора урожая, повреждением защитной кожуры овощей и под воздействием микробов. Еще одна причина порчи продуктов – присутствие в них природных химикатов и ферментов, которые способствуют их перезреванию, что приводит к порче и непригодности к употреблению. Основная причина порчи продуктов питания это микроорганизмы. Правильные методы хранения продуктов питания предотвращают их порчу, продлевают срок их хранения, сохраняют в них многие питательные вещества.

ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Ниже приведены наиболее распространенные способы хранения продуктов.

1 Сушка: уменьшает количество воды, чтобы задержать или предотвратить рост бактерий.

2 Консервация с солью или сахаром: сахар / соль в воде делает невозможным рост микробов, но чрезмерное использование соли и сахара вредно для здоровья.

3 Охлаждение: когда температура в вашем холодильнике составляет от 0°C до +4°C, рост микроорганизмов замедляется.

4 Замораживание: температура в морозильной камере должна быть -18°C или ниже. При такой температуре микробы могут выжить, но активно не размножаются.

5 Консервирование с подогревом: пастеризация, бланширование (обработка кипятком или раствором соли / сахара) и стерилизация – три основных метода нагрева.

6 Копчение: при работе с горячим дымом вода (влага) удаляется из продуктов, а дым имеет консервирующий эффект. Обычно его используют для приготовления мяса, рыбы и некоторых сыров.

7 Хранение с кислотой / уксусом: увеличение кислотности пищи затрудняет размножение микробов.

8 Ферментация: использование полезных микробов, улучшающих качество пищи для предотвращения роста вредных бактерий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азизов Актам Шарипович., Кодирова Зебо Хикматовна., Шоумаров Хикмат Бахромович «Сельская гигиена и технология хранения и переработки зерна» Министерство высшего и специального образования Республики Узбекистан Ташкентские Государственные Аграрные Университеты Ташкент 2009г.